

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ИНДУСТРИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ

Гаипов Жасур Бахром угли

Ташкентский государственный экономический университет

Доцент кафедры «Банковское дело» PhD

j.gaipov@tsue.uz

88 108 71 01

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты цифровой трансформации платежной индустрии, обусловленной внедрением современных информационных и коммуникационных технологий. Исследуются основные тенденции, включая развитие мобильных платежей, бесконтактных технологий, цифровых валют и блокчейн-систем. Особое внимание уделяется влиянию инноваций на безопасность и эффективность финансовых операций, а также вызовам, с которыми сталкиваются участники рынка в процессе адаптации к новым условиям.

Ключевые слова: цифровая трансформация, платежные системы, инновационные технологии, мобильные платежи, бесконтактные платежи, цифровые валюты, блокчейн, безопасность финансовых операций, финтех, цифровая экономика

Введение. С развитием ИКТ фактически изменились все сферы деятельности человека, в том числе и экономическая. Цифровая экономика - результат трансформационного влияния новейших технологий широкого назначения в области информации и коммуникаций [1].

XXI век стал свидетелем кардинальной эволюции индустрии финансовых услуг в результате стремительного развития технологических преобразований, получивших название электронных разработок. Эти изменения охватили все сферы финансового посредничества и финансовые рынки, такие как электронные финансы, электронные деньги, электронный банкинг (e-banking), электронный брокерский бизнес, электронное страхование, электронные биржи и даже электронный надзор. Эти новые информационные технологии

(ИТ) превращаются в важнейший фактор будущего развития банковского дела, влияющий на маркетинговые и бизнес-стратегии банков [2].

Понятие «инновация» («нововведение») современная экономическая наука трактует как «конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта или технологического процесса, внедренного на рынке, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам» [3].

Цифровой платеж — это перевод денег или цифровой валюты с одного счета на другой с использованием цифровых платежных технологий, таких как мобильные кошельки или мобильные платежные приложения. Цифровые платежи также могут называться электронными платежами.

Методология. В исследовании данной темы проведен систематический анализ литературы при изучении научно-теоретических основ инновационных платежных систем. Также были изучены научные выводы исследований, проведенных учеными в этой области, и сформированы независимые подходы. При анализе использованы материалы официальных веб-сайтов коммерческих банков, платежных систем и статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан.

Результаты. По нашему мнению, инновационные платежные системы в цифровой экономике — это новые технологические решения и сервисы, которые предоставляют возможность проведения электронных платежей и переводов с использованием современных технологий (рис.1).

Они отличаются от традиционных платежных систем, таких как наличные деньги, чеки или банковские переводы, тем, что они основаны на цифровых технологиях и позволяют проводить операции в режиме онлайн. Это значит, что пользователи могут осуществлять платежи и переводы через интернет или мобильные приложения, что делает процесс более удобным и быстрым.

Инновационные платежные системы включают в себя такие технологии, как электронные кошельки, мобильные платежи, QR-коды, бесконтактные карты и другие. Они обеспечивают безопасность платежей, удобство использования и часто имеют дополнительные функции, такие как

возможность хранения и управления финансовыми средствами, аналитические инструменты и т.д.

Рис.1. Современные виды инновационных платежных систем¹

Электронная платежная система в цифровом виде облегчает проведение финансовых операций между двумя сторонами. В связи с тем, что переход к покупкам через Интернет продолжает ускоряться, электронные методы платежей заставляют заинтересованные стороны пересматривать свои стратегии [4].

Мобильные приложения для платежей обеспечивают высокий уровень безопасности, используя различные методы аутентификации, такие как отпечаток пальца, распознавание лица или PIN-код.

Мобильный кошелек — это платформа, которая хранит информацию о картах непосредственно на мобильном устройстве. Он может управлять всеми видами карт - кредитными, премиальными, членскими и даже удостоверениями личности.

¹ Рисунок составлен автором работы

В период пандемии в связи с медицинскими ограничениями и мерами предосторожности возросло распространение бесконтактных методов оплаты - бесконтактных цифровых методов оплаты, использующих радиочастотную идентификацию или связь ближнего поля для совершения операций.

Бесконтактные платежи могут осуществляться с помощью:

1. Кредитные и дебетовые карты, оснащенные технологией связи ближнего поля (NFC).

2. Мобильные кошельки, такие как Apple и Samsung Pay.

Бесконтактные цифровые платежи опираются на технологии NFC и магнитной передачи данных (MST). Технология NFC обеспечивает связь между двумя электронными устройствами на небольшом расстоянии. Это позволяет потребителям расплачиваться мобильными кошельками с помощью планшетов, смартфонов или смарт-часов.

Технология распределенных реестров (блокчейн) — это база данных, которая существует в нескольких местах. Большинство компаний используют централизованную базу данных, которая находится в одном месте, но распределенная бухгалтерская книга исключает из процесса третьих лиц.

Одно из главных преимуществ цифровых платежных систем — это безопасность. Современные приложения используют различные методы аутентификации, такие как отпечаток пальца или распознавание лица, чтобы обеспечить защиту личных данных и предотвратить несанкционированный доступ к счетам.

Также цифровые платежи включают в себя различные средства, осуществляющие по различным операциям, представленные в таблице ниже:

Таблица – 1

Разновидности цифровых платежных операций²

№	Разновидности цифровых платежных операций	Описание
1	Система мгновенных платежей (IMPS)	Доступ к нему возможен через базовые мобильные телефоны, смартфоны, Интернет и банкоматы.
2	Неструктурированные дополнительные сервисные данные (USSD)	Услуга совместима со всеми GSM-телефонами и операторами связи.
3	Национальный электронный перевод средств (NEFT)	Физические лица, корпорации и организации, имеющие банковские счета, могут переводить средства в электронном виде на любой счет.

² Составлено по работе Sivathanu, B. (2019). Adoption of digital payment systems in the era of demonetization in India. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(1), 143–171. <https://doi.org/10.1108/jstpm-07-2017-0033>

4	Валовые расчеты в режиме реального времени (RTGS)	Система RTGS предназначена для проведения высокодоходных операций.
6	Единый платежный интерфейс (UPI)	Подключение банков для облегчения перевода средств.
7	Мобильный банкинг	Использование браузера или приложения для получения доступа к банковскому счету.
8	Мобильные кошельки	Популярная система цифровых платежей на базе мобильных приложений
9	Кредитная карта/дебетовая карта	Перевод денег с помощью кредитной карты.

Сиватхану в своей работе «Adoption of digital payment systems in the era of demonetization in India» включает основные операции в цифровые платежные системы.

Эволюция платежных технологий в современной экономике может быть прослежена на примере ранних банковских платежных систем, которые до сих пор сохраняют некоторые структурные особенности от своих истоков.

В стандартных платежных системах операции отражаются путем уменьшения остатка на счете плательщика и увеличения остатка на счете получателя [5].

Исследователи Европейского центрального банка считают, что в последние годы наблюдаются различные изменения в платежных технологиях и альтернативных валютах [6].

Халдейн, А. и Квигстад, Дж. считают, что эти децентрализованные системы представляют собой принципиально иной подход по сравнению с традиционными платежными системами. Новые цифровые валюты обеспечены местными валютами и технически поддерживают фиксированный обменный курс с существующими валютами [7].

Анализ. Мы считаем инновационные платежные системы обеспечивают эффективные и безопасные способы осуществления финансовых операций. Технологии, такие как блокчейн и мобильные приложения, трансформируют традиционные методы оплаты, предоставляя удобство, скорость и прозрачность. Бесконтактные технологии, виртуальные кошельки и криптовалюты становятся все более популярными, поддерживая инновации в финансовой сфере.

Одним из таких инструментов является, система мгновенных платежей Центрального банка — это платформа, которая обеспечивает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность проводить онлайн-платежи в режиме «24/7» [8]. В 2020 году было зарегистрировано 5 371 461 транзакций, к 2023 году это число увеличилось до 27 403 001. Это

свидетельствует о стабильном росте популярности и использования системы мгновенных платежей (рис.2).

Рис.2. Количество транзакций через Систему мгновенных платежей за 2020-2023 годы³

Мы можем наблюдать следующие темпы роста:

- 2020-2021: Количество транзакций увеличилось с 5 371 461 до 12 291 560, что составляет рост на 128%.

- 2021-2022: В 2022 году было 17 615 064 транзакций, что на 43% больше, чем в 2021 году.

- 2022-2023: Количество транзакций выросло до 27 403 001, что на 55% больше по сравнению с 2022 годом.

Наибольший процентный рост был зафиксирован в переходе от 2020 года к 2021 году. Темпы роста начали замедляться в последующие годы, но все равно остаются значительными. Это указывает на установление определенной степени зрелости системы, при которой темпы роста становятся более устойчивыми.

Увеличение количества транзакций в Системе мгновенных платежей на протяжении четырех лет указывает на растущий интерес и доверие пользователей к системе. Система становится все более востребованной, что может свидетельствовать о ее развитии, улучшении функционала и увеличении числа пользователей.

В последние годы цифровые технологии кардинально изменили финансовый ландшафт, внедрив новые способы управления денежными потоками и проведения транзакций.

³ Рисунок составлен автором работы по данным «Статистический бюллетень Центрального банка – 2023 год ноябрь»

Анализ транзакций, осуществленных через Систему мгновенных платежей за 2020-2023 годы, позволяет выявить ключевые тенденции и динамику использования данной технологии (рис.3).

Рис.3. Сумма транзакций через Систему мгновенных платежей за 2020-2023 годы⁴

Сумма транзакций значительно возросла за рассматриваемый период. Если в 2020 году сумма транзакций составила 128 281,0 млрд. сум, то к 2023 году она увеличилась до 525 545,2 млрд. сум. Это свидетельствует о росте как общего объема транзакций, так и увеличении среднего размера транзакций.

Мы можем наблюдать следующие темпы роста:

- 2020-2021: В 2021 году сумма транзакций выросла до 315 780,1 млрд. сум, что представляет собой рост на 146% по сравнению с 2020 годом.

- 2021-2022: В 2022 году сумма транзакций составила 446 401,5 млрд. сум, что на 41% больше, чем в 2021 году.

- 2022-2023: В 2023 году сумма транзакций увеличилась до 525 545,2 млрд. сум, что на 18% больше по сравнению с 2022 годом.

Наибольший процентный рост суммы транзакций наблюдается в переходе от 2020 года к 2021 году. Затем темпы роста замедляются, что может указывать на более зрелое развитие системы и на то, что увеличение суммы транзакций происходит более устойчивыми темпами.

Увеличение суммы транзакций через Систему мгновенных платежей демонстрирует как рост числа пользователей, так и увеличение средней суммы транзакций. Несмотря на замедление темпов роста в последние годы, система продолжает расширяться и привлекать большее количество крупных

⁴ Рисунок составлен автором работы по данным «Статистический бюллетень Центрального банка – 2023 год ноябрь»

транзакций, что может свидетельствовать о ее устойчивом развитии и повышении доверия со стороны пользователей.

Еще одним инновационным инструментом является система QR-Online. Система QR-Online демонстрирует значительный рост в количестве транзакций на протяжении последних четырех лет. Анализ данных показывает, что в 2020 году система обработала 6316 транзакций, тогда как к 2023 году это число возросло до 107653. Данный рост свидетельствует о возрастающем интересе и увеличении использования системы, что может быть обусловлено различными факторами, такими как улучшение функционала, успешные маркетинговые стратегии или расширение клиентской базы (рис.4).

Рис.4. Количество транзакций, совершенных в системе QR-Online⁵

2020-2023: Количество транзакций увеличилось в 17 раз, это демонстрирует значительное расширение использования системы QR-Online.

Годовой рост:

- 2020-2021: Увеличение на 14274 транзакции (226.3%).
- 2021-2022: Увеличение на 6844 транзакции (33.3%).
- 2022-2023: Увеличение на 80209 транзакций (292.5%).

Наибольшее увеличение транзакций наблюдается в 2023 году по сравнению с 2022 годом, что указывает на резкий рост использования системы.

С 2020 по 2021 год произошло резкое увеличение, что указывает на начальный интерес и внедрение системы. В 2022-2023 году наблюдается огромный рост, из-за успешной оптимизации системы, рекламных кампаний и расширения функционала, привлечшего больше пользователей.

⁵ Рисунок составлен автором работы по данным «Годовой отчет ЦБ РУз за 2023 год»

Также система QR-Online, внедренная для упрощения и ускорения финансовых транзакций, демонстрирует значительный рост объемов транзакций в последние годы (рис.5).

Рис.5. Объем транзакций, совершенных в системе QR-Online (в млн.сумов)⁶

2022 год показал еще более заметный рост объемов транзакций, достигнув 137,663 млн сумов. Рост на 122,459 млн сумов по сравнению с 2021 годом указывает на то, что QR-Online успешно расширяет свою аудиторию и привлекает новых клиентов. Значительное увеличение связано с изменениями в поведении потребителей, увеличением доверия к электронным платежам и улучшением инфраструктуры системы. В 2023 году объем транзакций достиг 337,317 млн сумов, что является наибольшим показателем за исследуемый период. Увеличение на 199,654 млн сумов по сравнению с предыдущим годом подтверждает устойчивый рост и популярность системы QR-Online.

Анализ объемов транзакций системы QR-Online показывает стабильный и значительный рост с каждым годом. От начальных 2,457 млн сумов в 2020 году до 337,317 млн сумов в 2023 году, система зарекомендовала себя как эффективный инструмент для осуществления платежей и привлекла значительное количество пользователей. Устойчивый рост объемов транзакций может свидетельствовать о высоком уровне удовлетворенности пользователей и дальнейшем расширении рынка.

Выводы и предложения.

Цифровые технологии значительно изменили платежную индустрию, внедрив новые способы управления денежными потоками и проведения транзакций. Инновации, такие как мобильные платежи, бесконтактные технологии и блокчейн, улучшили безопасность и удобство финансовых

⁶ Рисунок составлен автором работы по данным «Годовой отчет ЦБ РУз за 2023 год»

операций. Системы мгновенных платежей и QR-кодов продемонстрировали значительный рост в последние годы, что свидетельствует о возрастающем интересе и доверии со стороны пользователей.

Мы предлагаем следующие меры для улучшения платежных систем в условиях цифровизации банковской отрасли:

1. Следует продолжать внедрение и продвижение новых технологий в платежной индустрии, таких как блокчейн и биометрическая аутентификация, для повышения безопасности и эффективности финансовых операций.

2. Рекомендуется улучшать функциональность мобильных платежных приложений и расширять их доступность для более широкой аудитории, что будет способствовать дальнейшему росту цифровой экономики.

3. Необходимо проводить информационные кампании и обучающие программы для пользователей о преимуществах и безопасном использовании цифровых платежных систем, что позволит повысить их доверие и вовлеченность.

4. Регулирующие органы должны активно поддерживать инновации в платежной индустрии, создавая благоприятные условия для их внедрения и защиты прав потребителей.

Список источников и литературы:

1. OECD Digital Economy Outlook 2015, OECD. 15.07.2015. OECD Publishing. P. 5.

2. Role of Banks at Innovation and Risks of Digital Payment System Dr. S. Chandrasekaran & M. Narayanan

3. Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям / под ред. Яноша Барбериса. Изд-во Альпина Паблишер, 2017. 630 с.

4. Digital Payment Industry in 2023: Payment methods, trends, and tech processing payments electronically. URL: <https://www.insiderintelligence.com/insights/digital-payment-services/>

5. Humphrey, D.B., Sato, S., Tsurumi, M. and Vesala, J.M. (1996), “The evolution of payments in Europe, Japan, and the United States”, Policy Research Working Paper 1676, World Bank, Washington DC.

6. Kantar Public (2022), Study on New Digital Payment Methods, European Central Bank.

7. Haldane, A. and Qvigstad, J. (2014), “The evolution of central banks: a practitioner’s perspective”, available at: www.norges-bank.no/pages/100044/14_2_Haldane_and_Qvigstad_28_June_2014.pdf

8. Годовой отчет ЦБ РУз за 2023 год.